

MAISHIY KORRUPSIYA KO'RSATKICHLARI

Tursunov Axmad Kamilxanovich

O'zbekiston Milliy universiteti Huquqiy fanlar kafedrasida tadqiqotchisi
O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahri

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada maishiy korrupsiya ko'rsatkichlari va uning o'lchov metodikasi haqida batafsil tahlil olib borilgan. Korrupsiyani o'lchashda keng tarqalgan xatolar va uning murakkab tabiatini hisobga olgan holda, yangi ko'rsatkichlar tizimi taklif qilinadi. Mazkur metodika korrupsiyani diagnostika qilishda yanada aniq va tizimli yondashuvni taklif etadi.

Kalit so'zlar: maishiy korrupsiya, korrupsiya ko'rsatkichlari, o'lchash metodikasi, subyektiv baholash, korrupsiya xavfi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведен детальный анализ показателей бытовой коррупции и методики ее измерения. Учитывая распространенные ошибки при измерении коррупции и ее сложную природу, предлагается новая система показателей. Данная методика предлагает более точный и системный подход к диагностике коррупции.

Ключевые слова: бытовая коррупция, показатели коррупции, методика измерения, субъективная оценка, коррупционный риск.

Resume

This article provides a detailed analysis of indicators of everyday corruption and the methodology for measuring it. Taking into account common errors in measuring corruption and its complex nature, a new system of indicators is proposed. This methodology offers a more precise and systematic approach to diagnosing corruption.

Keywords: domestic corruption, corruption indicators, measurement methodology, subjective assessment, corruption risk.

Korrupsiyaga qarshi samarali kurashni ta'minlash uchun faqat siyosiy iroda va tegishli qonunchilik asoslari yetarli emas, balki bu jarayonni ilmiy ravishda tahlil qiluvchi va prognoz qilish imkonini beruvchi tizimli tadqiqotlar ham zarurdir. Hozirgi kunda O'zbekistonning ayrim hududlarida korrupsiya monitoringi faol amalga oshirilmayapti, ba'zi joylarda esa bu jarayonlar tasodifiy va tartibsiz shaklda olib borilmoqda.

Maxsus nashrlar tahlili shuni ko'rsatadiki, korrupsiyani o'lchashda ko'plab

tadqiqotchilar ushbu hodisaning yashirin jihatlari va uning murakkab, ko'p qirrali strukturasi hisobga olmaydi. Ba'zi tadqiqotlarda korrupsiya tasodifiy va ikkinchi darajali ko'rsatkichlar orqali, alohida va tarqoq tarzda qayd etiladi. Biroq, korrupsiyaning murakkab tabiati, uning turli jihatlari va qirralarini to'liq aks ettiruvchi, puxta tanlangan va tizimli nazariy hamda amaliy ko'rsatkichlar tizimini qo'llashni talab qiladi.

Maishiy korrupsiya bozorini baholash uchun zarur bo'lgan bunday tizimning eng aniq va batafsil ishlab chiqilgan variantlaridan birini o'z vaqtida G.A. Satarov rahbarligidagi INDEM¹⁴⁷ mutaxassislari guruhi taklif etgan edi. Tahlil davomida Jamg'arma tadqiqotchilari tomonidan shakllantirilib berilgan konseptual ko'rsatkichlarning mazmunini yanada aniqlashtirdik va ularni operatsion ta'riflar hamda aniq empirik ko'rsatkichlar (so'rovnoma savollari) darajasiga yetkazilgan bo'lib, shu yo'l bilan ushbu metodikani takomillashtirish ustida ishlangan. Unga ko'ra:

Korrupsiyani tushunish - bu ko'rsatkich respondentlarning korrupsiya tushunchasini qanday talqin qilishini, ushbu hodisaning sabablarini qanday izohlashini hamda aholining unga nisbatan munosabatini tavsiflab beradi.

Korrupsiya darajasining subyektiv baholanishi - jamiyat hayotining turli sohalaridagi korrupsiya darajasi bo'lib, respondentlar tomonidan u yoki bu sohadagi mavjud ahvol haqidagi tasavvurlari asosida ballarda baholanadi. Korrupsion vaziyatlarga duch kelgan respondentlar uchun bunday baho, avvalo, ularning davlat xizmatchilari bilan muloqotidagi shaxsiy tajribasi bilan belgilanadi. Poraxo'rlik holatlari bilan shaxsan to'qnash kelmagan kishilarning nuqtai nazarini qarindoshlari, tanishlari, hamkasblari, ommaviy axborot vositalari va boshqalarning fikrlari shakllantirishga ta'sir qilishi mumkin. Korrupsiya ko'lamini subyektiv idrok etishni o'lchashda 5 ballik shkaladan foydalanish mumkin. Bunda 1 ball respondentning u yoki bu sohada korrupsiya ko'rinishlarining past darajasi (yoki ularning umuman yo'qligi) haqidagi tasavvuriga, 5 ball esa o'rganilayotgan sohaning poraxo'rlik bilan zararlanishining yuqori (doimiy, keng tarqalgan) darajasi haqidagi fikriga mos keladi. Shunday qilib, respondentda ma'lum bir sohadagi korrupsiya amaliyotlari haqida oz bo'lsa-da aniq tasavvur (barqaror fikr) mavjud bo'lsa, uning bahosi qayd etiladi. Bunday bahoni og'zaki ifodalashda qiyinchiliklar yuzaga kelganda, qiyinchiliklar mavjudligi holati qayd etiladi.

Korrupsiya qamrovi - hayotida kamida bir marta korrupsiya holatiga duch kelgan fuqarolar ulushidir. Bu ko'rsatkichni o'lchash uchun quyidagi yopiq savoldan foydalanishni taklif etamiz: «Siz yoki oila a'zolaringiz hayotingizda hech bo'lmasa

¹⁴⁷ Сатаров Г. Измерение бытовой коррупции в массовых социологических опросах. С. 25-32.

bir marta pora berishga majbur bo'lganmisiz?» Ushbu ko'rsatkich poraxo'rlik kabi murakkab va ko'p qirrali hodisaning faqat yuza qismini aks ettiradi. U fuqarolarda nafaqat hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda, balki uzoq o'tmishda ham korrupsiya tajribasi bor-yo'qligini ko'rsatadi.

Korrupsiya xavfi - fuqarolarning korrupsiyaviy vaziyatga tushib qolish holatlari ulushi bo'lib, bu holat natijasidan qat'i nazar (ya'ni, pora berilgan yoki berilmaganidan qat'i nazar) hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich hokimiyatning fuqarolarga nisbatan korrupsion bosim darajasi sifatida ham qaraladi. «Iltimos, eslab ko'ring, sizni pora berishga majbur qilishgan vaziyatga duch kelganmisiz?» degan yopiq savol orqali ijtimoiy hayotning turli sohalarida tovlamachilik holatlarini aniqlash mumkin. Chunki bu ko'rsatkich korrupsion munosabatlarning bir tomonini - hokimiyatni tavsiflaydi. Bizningcha, ushbu ko'rsatkichni nafaqat umumiy ma'lumotlar bo'yicha, balki har bir ijtimoiy soha uchun alohida (so'rovda qatnashuvchilarga qo'shimcha savollar berish orqali) qayd etish maqsadga muvofiq. Bu esa sohalarni korrupsiyaga chalinganlik darajasi bo'yicha tartiblash imkonini beradi.

Korrupsiyaga bo'lgan talab - respondentlarning pora berishga tayyorligini, fuqaro korrupsion vaziyatga duch kelganda pora bergan holatlari ulushini anglatadi. Bu ko'rsatkich fuqarolarning haqiqiy korrupsiya tajribasini aks ettiruvchi indikator sifatida ham qaralishi mumkin. Ushbu komponent korrupsion munosabatlarning ikkinchi tomoni - oddiy fuqaroni tavsiflaydi. Uni aniqlash uchun respondentlardan o'tgan yili pora berishga majbur bo'lgan-bo'lmaganliklarini eslashlari so'raladi. «Korrupsiyaga talab» indikatorini ma'lum vaqt oralig'ida poraxo'rlikning haqiqiy ko'lamini baholash, jamiyat hayotining turli sohalaridagi korrupsion xizmatlar bozorining ulushini aniqlash imkonini beradi. Buning uchun respondentlarga ular pora bergan aniq soha bo'yicha qo'shimcha savollar beriladi.

Korrupsiya intensivligi - bir potensial pora beruvchiga to'g'ri keladigan yillik o'rtacha poralar soni. Ushbu ko'rsatkichni o'lchash uchun biz quyidagi savollardan foydalanishni taklif etdik: «O'tgan yili taxminan necha marta pora berishingizga to'g'ri keldi?» va «Oxirgi marta qachon pora berishingizga to'g'ri keldi?» Mazkur ko'rsatkich fuqarolarning davlat tuzilmalari bilan korrupsiyaviy to'qnashuvlari sonini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, u ushbu amaliyotlarni muayyan vaqt oralig'ida qayd etib, vaziyatni dinamikada kuzatish imkoniyatini yaratadi.

Pora miqdorining o'rtacha ko'rsatkichi - bir kalendar yilda bitta shartli korrupsion bitimga to'g'ri keladigan pul ifodasidagi o'rtacha pora miqdori. Pora miqdorining o'rtacha ko'rsatkichini aniqlash uchun so'rovnoma ishtirokchilariga quyidagi savolni berish mumkin: «Iltimos, pora uchun taxminan qancha so'm sarflaganingizni eslang.» Yakuniy ko'rsatkichni hisoblash uchun eng yuqori va eng

past pora miqdorlariga oid javoblarni chiqarib tashlab, barqaror o'rtacha qiymatdan foydalanish lozim. Qolgan qiymatlar asosida o'rtacha arifmetik miqdorni hisoblash mumkin. Pora miqdorining o'rtacha ko'rsatkichi barcha korrupsion xizmatlar bo'yicha umumiy tarzda, shuningdek, ijtimoiy hayotning alohida sohalari (mahalliy korrupsiya bozorlari) bo'yicha alohida hisoblanadi. Buning uchun so'rovnoma ishtirokchilariga pora berish holati qayd etilgan aniq soha va pora miqdorining so'mdagi ekvivalenti haqida aniqlashtiruvchi savollar beriladi.

O'rtacha yillik badal – bir potensial pora beruvchining taqvim yili davomidagi o'rtacha yillik xarajatlari. Ushbu ko'rsatkich biz tomonidan korrupsiya darajasi bilan o'rtacha pora miqdorining ko'paytmasi sifatida quyidagi formula orqali aniqlandi: bunda y – o'rtacha yillik badal;

$$y = b \cdot m, \quad (1)$$

b - bir yilda bir shartli pora beruvchiga to'g'ri keladigan o'rtacha poralar soni;

m - bir yil davomida shartli pora beruvchi tomonidan to'langan o'rtacha pora miqdorining puldagi ifodasi.

Bozorning yillik hajmi - korrupsion bozorning bir kalendar yil davomidagi umumiy aylanmasini pul ko'rinishida baholashdir. Ushbu ko'rsatkich quyidagi formula asosida hisoblanadi: barcha potensial pora beruvchilar tomonidan yil davomida to'langan barcha poralarning umumiy summasi.

$$M = P - q \cdot y, \quad (2)$$

bu yerda M - bozorning yillik hajmi;

P — 16 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan katta yoshdagi aholi soni;

q — mazkur kalendar yilda pora berishga to'g'ri kelgan deb javob bergan respondentlarning ulushi;

y - o'rtacha yillik badal.

Korrupsiya bozorining yillik hajmi butun mamlakat, mintaq va hokazo uchun ham, ijtimoiy hayotning alohida sohalari (mahalliy korrupsiya bozorlari) uchun ham hisoblanishi mumkin.

Maqolada taklif etilgan maishiy korrupsiyani o'lchash metodikasi, korrupsiyaning turli tomonlarini puxta tahlil qilishni ta'minlab, aniq va ishonchli ko'rsatkichlar orqali ijtimoiy va iqtisodiy tahlilni osonlashtiradi. Ushbu yondashuv korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali vosita sifatida xizmat qilishi mumkin.

REFERENCES

1. Самаров Г. Измерение бытовой коррупции в массовых социологических опросах. С. 25-32.